

SIPËRMARRJA AKADEMIKE DHE UNIVERSITETI SIPËRMARRËS. NJË VËSHTRIM TEORIK I KONCEPTEVE DHE IMPAKTIT TË TYRE SOCIO- EKONOMIK

Bruna PAPA, Prof. Asoc Dr Ervin DEMO¹

Abstract

Higher Education Institutions are facing a number of transformations that are influencing many aspects of education and that are important today more than ever. Universities are subject to global trends that are shaping and influencing many institutions in various countries and for sure we can say that such institutions are in front of the “Second Academic Revolution” in higher education. Many universities are being transformed towards the entrepreneurial model of a university. Entrepreneurship is often related to the creation of new firms and innovation in an economy. Entrepreneurship and universities are often related only to the fact that HEIs can stimulate individuals in becoming entrepreneurs to what today is known as academic entrepreneurship. But can a university itself become an entrepreneurial institution and what does this mean for a university? What impact can academic entrepreneurship and the entrepreneurial university have in a given economy? The paper analyses the theoretical concept and the given implications that such concept of: entrepreneurial university, academic entrepreneurship, entrepreneurial academic, entrepreneurial capital, have within and outside a university and how they transform them to become promoters of economic and social growth of the society they operate in.

Key words: *entrepreneurship, human capital, socio capital, entrepreneurial capital, academic entrepreneurship, entrepreneurial university.*

1. Arsimi i Lartë dhe nevoja për një universitet sipërmarrës

Arsimi i lartë është duke pësuar një revolucion akademik si pasojë e disa faktorëve kyç që janë duke sjellë trende të reja në Arsimin e Lartë në botë. Sipas raportit të UNESCO, faktorët kryesorë që kanë ndikuar në ndryshimet që po has arsimi lartë kudo në botë përfshijnë:

- Masivizimin e sistemit të arsimit të lartë kudo,
- Debati midis “Të mirës publike” dhe “Të mirës private”
- Impakti i Teknologjive të Komunikimit dhe Informimit
- Ngritja e Ekonomisë së dijes dhe globalizimi

Sot nuk e ekzagjerojmë nëse flasim për një “revolucion akademik”- një sërë transformimesh që kanë ndikuar në shumë aspektë të arsimit dhe që janë më të rëndësishme në ditët e sotme më shumë se kurrë pasi kemi të bëjmë me një trend global me ndikime në shumë institucione dhe në shumë vende. OECD ka identifikuar në raportet e tij se ndryshimet demografike janë një faktor tjetër i rëndësishëm që

kanë ndikuar në arsim. Sipas tyre trendet në arsim deri në 2030 që do të kenë tendencën për të mbizotëruar në arsimin janë si më poshtë:

- Pjesëmarrja e studentëve dhe sistemeve do të vazhdojë të zhvillohet;

¹ Faculty of Economy, University of Tirana, nickabruna@gmail.com, ervindemo@gmail.com

- Femrat do të përbëjnë shumicën e popullsisë studentore në vendet më të zhvilluara dhe pjesëmarrja e tyre do të rritet kudo;
- Popullsia studentore do të bëhet më e diversifikuar, duke përfshirë ndërkombëtarizimin, student më të vjetër në moshë dhe me kohë të pjesshme;
- Baza sociale në arsimin e lartë do të vazhdojë të zgjerohet;
- Qëndrimet dhe politikat e lidhura me aksesin në arsimin e lartë do të bëhen më qëndrore dhe do jenë pjesë e debateve kombëtare;
- Profesionalistët akademik do të bëhen më të orientuar ndërkombëtarisht dhe do të jenë më të hapur për mobilitete.
- Në vendet në zhvillim, nevoja për më tepër lektorë do të nënkuptojë që kualifikimet akademike, edhe pse në nivele të ulta në numër, nuk do të përmirësohen shumë dhe do të kërkojë mbështetjen e stafit part time.

Institucionet e Arsimit të Lartë janë duke u ndeshur me sfida të vazhdueshme që kërkojnë nga to përgjigje inovatore. Universitetet janë duke u përballuar me revolucionin e dytë akademik në arsimin e lartë duke përmbushur njëkohësisht 3 misione. Përveç misionit të mësimdhënies dhe kërkimit shkencor ato duhet të përmbushin dhe misionin sipërmarrës. Rezultatet që arrihen nga përmbushja e këtyre 3 misioneve në mënyrë direkte apo indirekte kontribuojnë në zhvillimin ekonomik.

2- Universiteti Sipërmarrës dhe Sipërmarrja Akademike

Sipas Shculte (2004) universiteti ka disa objektiva që janë të orientuara jo vetëm ndaj përgatitjes së individëve si punëkërkues në tregun e punës duke zotëruar aftësitë dhe zotësitë e duhura për të përballuar konkurrencën por gjithashtu të krijojnë individë që janë punë krijues. Nga ana tjetër rezultatet e kërkimit shkencor duhet të jenë burim inovacioni jo vetëm për krijimin e start-upeve por dhe menaxhimit me sukses të rritjeve të kompanive të reja dhe të vjetra në një ekonomi të caktuar. Një pikë e rëndësishme diskutimi është theksi në rritje që po i bëhet komercializimit të kërkimit të universiteteve, kryesisht duke sjellë zhvillimin e komercializimit përtej fokusit tradicional të liçensimit të inovacionit (Thursby, 2002). Vëmendje më e madhe po i jepet ndërkombëtarisht krijimit të biznesve të reja, të cilat përfshijnë spin-off-et dhe transferimin e njohurive dhe teknologjive nga universitetet. Për të realizuar këto objektiva dhe misione universiteti duhet të ketë një qasje sipërmarrëse. Kur flasim për një universitet sipërmarrës kemi 3 elementë të rëndësishëm:

- 1- Vetë universitetin, një organizatë e strukturuar dhe drejtuar në mënyrë sipërmarrëse;
- 2- Anëtarët e organizatës, student – staf akademik- staf administrativë që përgatiten dhe kthehen në sipërmarrës;
- 3- Ndërveprimin me ekosistemin e jashtëm të universitetit ku vetë marrëdhëniet me stakeholdera të jashtëm ndjekin një model sipërmarrës.

Universiteti sipërmarrës duhet të ofrojë një mjedis të përshtatshëm për studentët, akademikët dhe stafin për të zbuluar dhe shfrytëzuar aktivitete sipërmarrëse.

Sipërmarrja është një fenomen që mund të evidentohet në të gjitha nivelet e universitetit:

- 1- Nivelet menaxheriale të universitetit
- 2- Akademikët Sipërmarrës:
 - Akademikët
 - Kërkuesit
- 3- Sipërmarrësit potencial:
 - Student aktual
 - Të diplomuar

Cfarë është Sipërmarrja akademike? Studime të ndryshme janë bërë në lidhje me përkufizimin e sipërmarrjes akademike megjithatë nuk është arritur në një konsensus mbi përdorimin e një përkufizimi të vetëm. Tabela 1, paraqet përkufizime të ndryshme mbi konceptin e Sipërmarrjes akademike. Brenda universiteteve sipërmarrja akademike ndodh brenda kufijve të ndryshëm të backgraundeve kërkimore dhe profesionale (Wright, 2007). Sipërmarrja akademike përcakton identifikimin dhe përhapjen e njohurisë të gjeneruar brenda universitetit (Louis Blumenthal, Gluck&Stoto, 1998; Shane,2004) dhe promovimin e njohurive të tilla nga sipërmarrës që zhvillojnë kërkim (Klofsten&Jones-Evans, 2000; Feldamn&Dosuchers, 2003; Zhao, 2004). Sipërmarrja akademike është integrimi dhe sintetizimi i aktivitetit shkencor, akademik dhe tregtar të universitetit. Zakonisht ajo karakterizohet nga përpjekje formale për të tregtuar pronësinë intelektuale akademike nëpërmjet dijes në sajë të shërbimeve të konsultimeve apo kontratave kërkimore. Nga ana tjetër shihen përpjekje për transferimin e teknologjisë (patentimit apo licënsimit) dhe transferimit të produkteve apo shërbimeve në sajë të spinoffe-ve.

Tabela 1 Përkufizimi i Sipërmarrjes Akademike

Autorë	Përkufizim
Samson & Gurdon (1990)	Një akademik, i cili përpara se të fillonte të luante një rol kyç në një biznes, ka qënë njëkohësisht një lektor ose kërkues pranë një institucioni të arsimit të lartë;
Chrisman, Hymes & Fraser (1995)	Fenomeni i cili ekperimento universiteti sipërmarrës që përfshin kriimin e bizneseve të reja nga akademike të universitetit, teknikien apo student;
Dill (1995)	Përpjekje formale për të kapitalizuar kërkimin duke bërë të mundur që produkti i kërkimit të realizohet në një ndërmarrje tregtare. Përpjekjet formale i përkufizojmë si njësi organizative që kanë përgjegjësi të qartë (eksplicite) për të promovuar transferimin e teknologjisë.
Franklin, Wright & Lockett (2001)	Është një individ i cili është shpikësi teknologji por që njëkohësisht merr përsipër dhe rolin e sipërmarrësit.
Kirby (2002)	Duke u cilësuar si zemra e kulturës sipërmarrëse, fenomeni i sipërmarrje akademike shikohet brenda universiteteve sipërmarrëse sepse ato kanë aftësinë për të inovuar, të njohin dhe krijojnë mundësi, të punojnë në grupe, të marrin përsipër riskun dhe t'i përgjigjen sfidave.
Jacob, Lundqvist & Hellsmark (2003)	Bazohet njëkohësisht në komercializimin (shërbime konsulence dhe aktivitete zgjeruese) dhe aktiviteteve që lidhe me patentimin, licensimin apo zotërimin e start-upeve;
Meyer (20030)	Akademikët sipërmarrës mund ta veçojnë vetveten nga sipërmarrësit akademik veçanërisht duke mos qënë të të orientuar nga rritja domosdoshmërisht apo të

	jenë në dijeni të inovacionit apo nevojave të tyre për zhvillim. Rritja mund të mos jetë synimi i parë dhe më kryesori për një biznes i cili ka për pronar një person i cili punon dhe si profesor në një universitet.
Shane (2004)	Përfaqëson procesin në të cilin sipërmarrësit akademik krijojnë një kompani të re duke përdorur një pjesë të pronësisë intelektuale të krijuar në organizatën akademike. Kompani të cilat janë krijuar nga ish anëtarë të oranzatës akademike/ universitetit, që nuk përdorin më qëllim tregtimi pronësinë intelektuale të krijuar në këtë organiatë nuk bëjnë pjesë në këtë përkufizim të spinooffeve të punësimit Këto spinooffet e universiteteve janë një nënkategori e të gjitha kompanive të reja të nisura nga studentët apo stafi I organizatave akademike.
Tuunainen (2005)	Një profil i ri institucioni i cili është duke u përhapur si pasojë e një ndërveprimi të lartë ndërmjet universitetit, industrisë dhe qeverisë... që gjithashtu integron zhvillimin ekonomik në universitet si një funksion akademik së bashku me mësimdhënien dhe kërkimin.
Èrigh, Clarysse, Mustar & Locketz (2007)	Brenda universitetit, sipërmarrja akademike ndodh në kufijtë e formimeve të ndryshme shkencore dhe profesionale, duke bërë që të lind nevoja për një mekanizëm i cili i kapërcen këto kufij.
Allen, Link,a & Rosenbaum (2007)	Akademikë me një lidhje të fortë ndaj mjedisit të jashtëm që nuk janë të shumtë kanë më tepër mundësi për t'u angazhuar në spinouts.
Èood (2009)	Sipërmarrja akademike dhe studimet në transferimin e teknologjisë kanë përparuar kuptimin tonë mbi aktivitetet inovatore tregtare, por e kanë bërë këtë gjë duke analizuar së pari faktorët që ndikojnë performancën e rezultateve/ produkteve në krijimin e firmave spinoff apo krijimin e marrëveshjeve të licensimit teknologjik.
Patzets & Shepherd (2009)	Përfaqëson procesin në të cilin sipërmarrësit akademik jo vetëm që duhet të zbulojnë dhe të kapin mundësitë nëpërmjet krijimit të produkteve dhe shërbimeve të reja por gjithashtu duhet të veprojnë në mënyrë strategjike në mënyrë që të arrijnë objektivat e tyre stratgjike zhvillimore.

Tabela 2 Sipërmarrja Akademike, Dimensionet dhe Mekanizmat

Dimesioni	Mekanizmat
<i>Krijimi organizacional:</i> Krijimi i ndërmarrjeve të reja duke zgjeruar operacionet në tregje të reja nëpërmjet start-upeve, spin off, aleancave strategjike, ndërmarrjeve të përbashkëta ose në bashkëpunim me industrinë	<ul style="list-style-type: none"> • Kompani Start-up • Spin-Offeve universitare • Ndërmarrje të përbashkëta
<i>Inovacioni organizacional:</i> Përkushtim i universitetit në kërkim zhvillim duke prezantuar shpikje të reja dhe produkte, prezantimi e mënyrave të reja të të bërit të gjërave për sa i përket proceseve të prodhimit dhe sistemeve organizacionale brenda universitetit, e duke transferuar dhe tregtuar dijen e re dhe teknologjinë për zhvillimin ekonomik e social	<ul style="list-style-type: none"> • Grupeve Kërkimore • Qëndrave Kërkimore • Të dyja
<i>Ripërtëritja organizacionale:</i> Transformimi i organizatave akademike ekzistuese nëpërmjet ripërtëritjes së ideve duke ndërtuar kapacitete të reja që sjellin vlerë të shtuar për grupet e interesit dhe nëpërmjet rivitalizimit të operacioneve të organizatës duke ndryshuar qëllimin, përqasjen konkurrese apo të dyja bashkë.	<ul style="list-style-type: none"> • Transferimi i Teknologjisë • Patentimi • Licensimi • Të drejtat e krijimit

Burimi: Nyeko dhe Sing (2015)

3 janë dimensionet e e sipërmarrjes akademike:1- krijimi organizacional; 2- inovacioni organizacional dhe 3- ripërtëritja organizacionale dhe tabela 2 shpjegon dimensionet dhe mekanizmat e çdo dimensionit.

Sipërmarrja akademike përballet me një sërë sfidash në kontekstin universitar:

(a)- Ekzistojnë diferenca në kapitalin njerëzor që vijnë si rrjedhojë e bazës së disiplinës akademike dhe eksperiencës në zotërimin e një biznesi (Corrolleur, Carrere& Mangematin, 2004);

(b)- Shpeshherë ka konflikte interesi për sa i përket aktiviteteve akademike dhe sipërmarrëse (Locket&Wright, 2005);

(c)- Studimet kanë treguar që ekzistojnë lidhje të forta të netëorkut shkencor por jo të atij tregtar, të cilët janë agjentë të cilët e fitojnë njohurinë nga një sferë dhe e aplikojnë në një sferë tjetër. (Vohora, Wright&Locket, 2004).

Për sa më sipër, mund të themi se sipërmarrësit akademike nuk shfrytëzojnë të gjitha mundësitë që ato zbulojnë por në mënyrë të kujdesshme zgjedhin ato mundësi të cilat kanë një kthim më të lartë në të ardhmen (Hitt, Ireland, Camp, &Sexton, 2002).

Sipas Audretsch (2004), sipërmarrësit akademik janë agjent ekonomik me një njohuri të re të dhënë të cilët mund të përvetësojnë në mënyrën më të mirë të mundshme kthimet nga kjo njohuri. Si rrjedhojë, ky fenomen ka krijuar nevojën për patjen e mekanizmave mbështetës për të kapërcyer kufijtë e përbashkët universitar. Kjo shpjegon arsyen pse politika të shumta janë hartuar për të motivuar sipërmarrësit akademik të krijojnë sipërmarrje më shpërblime të reja financiare, të cilat mund të kenë nevojë të jenë të ndryshme nga program që synonte t'i bënte këto sipërmarrje vetëm një sukses teknologjik (Patzelt &Shepherd, 2009). Për këtë arsye, universiteti sipërmarrës është një katalizator i rëndësishëm për lehtësimin e sipërmarrjes akademike, e cila në kthim gjeneron zhvillim socio-ekonomik rajonal nëpërmjet shtimit të vlerës nga identifikimi dhe përdorimi i mundësive sipërmarrëse (Shane, 2004).

3.Lidhja midis sipërmarrjes akademike dhe universitetit sipërmarrës

Në një ekonomi sipërmarrëse, roli i universitetit konsiderohet më i gjerë se sa thjesht lehtësimi i transferimit teknologjik (Audretsch 2012). Bazuar në Teorinë Endogjene të Rritjes rezultatet që mund të gjenerohen nga aktivitetet e mësimdhënies e kërkimit dhe nga aktivitetet sipërmarrëse mund të transformohen në determinant të zhvillimit ekonomik të vendit që mund të kenë impakte pozitive në një ekonomi të caktuar.

- Së pari, aktivitetet e mësimdhënies në universitetin sipërmarrës mund të kenë një efekt pozitiv në zhvillimin ekonomik të një vendi duke ndikuar në kapitalin njerëzor. Universiteti me një përjasje sipërmarrëse, kontribon në ekonomi duke krijuar, tërhequr dhe ruajtur kapitali njerëzor të talentuar dhe sipërmarrës;
- Së dyti, aktivitetet e kërkimit kontribuojnë ekonominë e bazuar në dije, pasi ky funksion kyç identifikohet me krijimin, transferimin dhe komercializimin e dijes së re (Romer 1986) dhe Soloë (1956). Sot ka një zhvillim të komercializimit të kërkimit shkencor përtej fokusit tradicional të liçensimit të inovacionit. Disa shembuj të mekanizmave tradicional të komercializimit (tregtimit) të dijeve/njohurive përfshijnë: të drejtat e

autorit, patentat, liçensat dhe markat tregtare. Shumë autorë e identifikojnë këtë fenomen si sipërmarrja akademike e cila ndodh brenda kufijve të spondeve të ndryshme shkencore dhe profesionale, duke krijuar një nevojë për mekanizma mbështetës për të kaluar këto kufij (Cunningham, 2014; Urbano Guerrero, 2013). Ndikimi që universiteti sipërmarrës mund të ketë lidhet me krijimin, tërheqjen dhe mbajtjen e kërkuesve prestigjioz (kapitali human në kërkim) por gjithashtu dhe në kapitalin e dijes dhe kapitalin social i përkufizuar nga Coleman si lidhjen midis dhe ndërmjet networkut social që lejon një rritje produktiviteti në nivel individit dhe grupi.

- Së treti, aktivitetet sipërmarrëse, që fokusohen në krijimin e kompanive të reja, ndikojnë në punësimin më të lartë në një zonë të caktuar apo duke promovuar partneritete në grupime kyçe rajonale të cilat identifikojnë dhe plotësojnë nevoja (Porter, 2007) duke ndikuar jo vetëm në kapitalin social por gjithashtu në kapitalin sipërmarrës. Tabela 3 tregon lidhjen dhe impaktin që universiteti sipërmarrës dhe sipërmarrja akademike mund të kenë në zhvillimin socio-ekonomik të vendit.

Konkluzione:

Institucionet e Arsimit të Lartë duhet të përqëndrojnë përpjekjet e tyre drej një përqsasje sipërmarrëse duke i kthyer universitetet në universitete sipërmarrëse që plotësojnë njëkohësisht jo vetëm misionin e mësimdhënies dhe kërkimit por dhe ndërmarrin aktivitetet sipërmarrëse që kontribuojnë në zhvillimin socio-ekonomik të vendit. Për këtë është e rëndësishme të identifikohen dimensionet dhe mekanizmat e sipërmarrjes akademike dhe stakeholdersat që ndikojnë në mjedisin brenda dhe jashtë universitetit. Sipërmarrja akademike zhvillohet e ka një ndikim edhe më të madh në një universitet që inkurajon kulturën sipërmarrëse, inkurajon aktivitetet dhe ofruon strukturat e duhura në mbështetje të sipërmarrjes akademike, gjeneron drejtim strategjik qoftë në përcaktimin e objektivave të sipërmarrjes akademike ashtu dhe kthimit të dijes të gjeneruar në universitete në utilitetet socio ekonomike. Stafit dhe studentët e universiteteve sipërmarrëse përbëjnë një numër të konsiderueshëm të sipërmarrësve potencial që shërbejnë si përcaktues kyç të suksesit dhe performancës së sipërmarrjes akademike. Universiteti sipërmarrës në sajë të trajnimeve mund të pajisë më aftësitë e zotësitë e duhura këto sipërmarrës potencial që kontribuojnë në transformimin e këtyre universiteteve drejt një përqsasje sipërmarrëse. Vetë universitetet duhet të përcaktojnë planet e tyre strategjike dhe shpërndarjen e burimeve financiare dhe burimeve të tjera duke qënë të vetëdijshëm që ka mënyra të ndryshme e të shumta se si mund të realizohen aktivitetet sipërmarrëse dhe sipërmarrja akademike në universitete.

Tab. 3 Impaktet socioekonomike të Universitetit Sipërmarrës dhe Sipërmarrjes akademike

Impakti socio- ekonomik

Aktivitetet	Inputet	Outputet	Përcaktuesit / Determinants	Impakti
Mësimdhënie	<ul style="list-style-type: none"> Masa mbështetëse (edukimi sipërmarrës) Qëndrimi ndaj sipërmarrjes Burimet (njerëzore, fizike dhe financiare) 	<ul style="list-style-type: none"> Punë Kërkues Sipërmarrës potencial 	<ul style="list-style-type: none"> Kapitali Human 	<p><i>Përfitimet nga produktiviteti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Mobiliteti (tërheqja e studentëve të huaj dhe shëmbimi I studentëve) Punësimi (Rritje e punës)
Kërkimore research	<ul style="list-style-type: none"> Masa mbështetëse (Transferimi i njohurive dhe i teknologjisë) Qëndrimi ndaj sipërmarrjes Sistemi i shpërblimit të universitetit Burimet (njerëzore, fizike dhe financiare) Kapacitetet (aleancat dhe netëorku, statusi dhe prestigji) 	<ul style="list-style-type: none"> Talente në kërkim Gjenerata e njohurisë (artikuj shkencor) Akademik Sipërmarrës Transferimi i njohurive (patenta, licensa, kontrata) 	<ul style="list-style-type: none"> Kapitali human Kapitali i dijes Kapitali Social 	<p><i>Përfitimet nga produktiviteti dhe avantazhi konkurrues</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Mobiliteti (tërheqja e kërkuesve të huaj dhe shëmbimi i kërkuesve vendas) Citim dhe vizibilitet i dijes së gjeneruar Efekti përhapjes (Spillover) me industrinë vendase dhe agjentët ekonomik
Sipërmarrëse	<ul style="list-style-type: none"> Struktura organizative Struktura Qeverisëse Masat mbështetëse (Start-upe) Role Model Burimet (Njerëzore, fizike dhe inanciare) Kapacitetet (Aleancat dhe netWorku, statusi dhe prestigji) 	<ul style="list-style-type: none"> Kultura e universitetit sipërmarrës Intrapreneurs në të gjitha nivelet e universitetit 	<ul style="list-style-type: none"> Kapitali sipërmarrës Kapitali social 	<p><i>Dinamika rajonale, netëork dhe identiteti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Tërheqje e ndërsjellë Rritje e numrit të sipërmarrjeve GDP Përfitime sociale

Literatura

- Thorp. H, Goldstein. B (2010): The Entrepreneurial University/ Inside Higher Education;
- Clark, B. R. (1998). Entrepreneurial Pathways of University Transformation. Creating Entrepreneurial Universities Paris&Oxford, IAU and Elsevier Science’;
- Guerrero.M, Urbano.D (2010): The development of an entrepreneurial university. J Technol Transf (2012) 37:43–74 DOI 10.1007/s10961-010-9171-x/ Springer Science+Business Media, LLC 2010;
- Global Business and Management Research: An International Journal, Vol 4, Issue 2, 193-204, 2012;
- OECD (2012) - A guiding Framework for Entrepreneurial Universities, final version;
- Guerrero.M,Urbano.D; Fayolle.A (2016) “Entrepreneurial activity and regional competitiveness: evidence from European entrepreneurial universities” ; The Journal of Technology Transfer Volume 41, Issue 1, pp 105-131;
- Audretsch.B (2014). From the entrepreneurial university to the university for the entrepreneurial society; The Journal of Technology TransferJune 2014, Volume 39, Issue 3, pp 313-321;
- Kizito.E & Sing. N (2015), SingAcademic Entrepreneurs and Entrepreneurial Academics: Are They the Same, International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 5, No. 12, December 2015;
- Urbano. D and Guerrero. M (2013) Entrepreneurial Universities: Socio-economic impacts of Academic Entrepreneurship in European Region, www.sagepublications.com.

Cite this article as: Papa, B & Demo, E. SIPËRMARRJA AKADEMIKE DHE UNIVERSITETI SIPËRMARRËS. NJË VËSHTRIM TEORIK I KONCEPTVE DHE IMPAKTIT TË TYRE SOCIO-EKONOMIK. Albanian Socio-Economic Journal, 2018, Issue 1, pp. 67-74.